

Preponderancia de los contenidos conceptuales en la enseñanza y el aprendizaje del curso Físicoquímica I

Preponderance of the Conceptual Contents in Teaching and Learning of the Course Physical Chemistry I

Preponderância do conteúdo conceitual no ensino e aprendizagem do curso de Físico-Química I

Edward Peraza
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
<https://ror.org/05xc4qj60>
Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto Figueroa”
Barquisimeto, Venezuela
edward.peraza.ipb@upel.edu.ve

Resumen

Introducción. El presente estudio forma parte de un abordaje investigativo más amplio. En el contexto de los desafíos contemporáneos de la educación universitaria, este estudio problematiza la formación en ciencias naturales desde las voces de estudiantes, revelando tensiones entre los modelos curriculares, las prácticas docentes y la preponderancia de los contenidos conceptuales. **Propósito.** Se tuvo como propósito conocer, interpretar, comprender y generar un cuerpo de conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de Físicoquímica I como construcción social de estudiantes de Química en la UPEL-IPB. **Metodología.** El estudio se adscribió a las perspectivas epistemológica construccionista social y teórica interpretativista, orientado por la investigación cualitativa y el abordaje fenomenológico-hermenéutico. Los actores sociales fueron seleccionados mediante un muestreo teórico intencional, a cuyos discursos se accedió por medio de entrevistas en profundidad. La información obtenida fue codificada y procesada mediante la triangulación entre la misma, la interpretación de los discursos y el

aporte de autores que han abordado tales asuntos. **Resultados y discusión.** Tras la subcategorización y categorización emergió una categoría denominada: Los contenidos conceptuales representan un factor condicionante de la enseñanza y el aprendizaje de Físicoquímica I. Esta se constituyó por las siguientes subcategorías: extensión de los contenidos conceptuales, intrascendencia de los contenidos conceptuales y dualidad contenidos-objetivos. **Conclusiones.** Se evidenció una visión reduccionista centrada en los contenidos conceptuales del curso Físicoquímica I, lo que limita la formación integral del futuro docente de Química. Se destaca la necesidad de repensar el enfoque pedagógico, integrando teoría, práctica y reflexión crítica en la educación universitaria.

Palabras clave: Contenidos conceptuales; enseñanza y aprendizaje; físicoquímica.

Abstract

Introduction. This study is part of a broader research approach. In the context of the contemporary challenges of university education, this study problematizes natural science education from the students' voices, revealing tensions between curricular models, teaching practices and the preponderance of conceptual contents. **Purpose.** The purpose of this study was to know, interpret, understand and generate an amount of knowledge about the teaching and learning of Physical Chemistry I as a social construction of Chemistry students at UPEL-IPB. **Methodology.** The study was ascribed to the epistemological social constructionist and the theoretical interpretivist perspectives, guided by the qualitative research and the phenomenological-hermeneutic approach. Social actors were selected through a purposive theoretical sampling, and in-depth interviews allowed to access to the discourses. The information obtained was codified and processed through triangulation between the information, the interpretation of the discourses and the contribution of authors who have addressed such issues. **Results and discussion.** After subcategorization and categorization, a category emerged named: Conceptual contents represent a conditioning factor in the teaching and learning of Physical

Chemistry I. This was constituted by the following subcategories: extension of conceptual contents, inconsequentiality of conceptual contents and duality contents-objectives. **Conclusions.** A reductionist vision focused on the conceptual contents of the course Physical Chemistry I was evidenced, which limits the integral formation of the future Chemistry teachers. The need to rethink the pedagogical approach, integrating theory, practice and critical reflection in university education is highlighted.

Keywords: Conceptual contents; teaching and learning; physical chemistry.

Resumo

Introdução. Este estudo faz parte de uma abordagem de pesquisa mais ampla. No contexto dos desafios contemporâneos da educação universitária, este estudo problematiza o ensino de ciências naturais a partir das vozes dos alunos, revelando tensões entre modelos curriculares, práticas de ensino e a preponderância do conteúdo conceitual. **Objetivo.** O objetivo deste estudo foi conhecer, interpretar, compreender e gerar um corpo de conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem de Físico-Química I como uma construção social dos alunos de Química da UPEL-IPB. **Metodologia.** O estudo seguiu as perspectivas teóricas epistemológica construcionista social e interpretativista, orientadas pela pesquisa qualitativa e pela abordagem fenomenológica-hermenêutica. Os atores sociais foram selecionados por meio de amostragem teórica intencional, cujos discursos foram acessados por meio de entrevistas em profundidade. As informações obtidas foram codificadas e processadas por meio da triangulação entre as informações, a interpretação dos discursos e a contribuição de autores que trataram dessas questões. **Resultados e discussão.** Após a subcategorização e a categorização, surgiu uma categoria intitulada: Os conteúdos conceituais representam um fator condicionante no ensino e na aprendizagem de Físico-Química I. Ela foi constituída pelas seguintes subcategorias: extensão dos conteúdos conceituais, irrelevância dos conteúdos conceituais e dualidade de conteúdos-objetivos. **Conclusões.** Ficou evidente uma

visão reducionista centrada nos conteúdos conceituais do curso de Físico-Química I, o que limita a formação integral do futuro professor de Química. Destaca-se a necessidade de repensar a abordagem pedagógica, integrando teoria, prática e reflexão crítica no ensino universitário.

Palavras-chave: Conteúdo conceitual; ensino e aprendizagem; físico-química.

Introducción. Contextualización del Objeto de Estudio

En la actualidad, la educación es esencial para el desarrollo de las naciones y pueblos del mundo, debido a que busca la formación integral de personas capaces de pensar críticamente, contribuir al bienestar colectivo y participar activamente en la transformación de la sociedad. Esta formación depende no solo de lo que se enseña, sino de cómo se enseña y cómo los estudiantes se apropian del conocimiento, lo que influye en su capacidad para desenvolverse reflexiva y productivamente en una sociedad en constante evolución.

La formación en ciencias, particularmente en ciencias naturales, es una necesidad en todos los niveles y modalidades de cualquier sistema educativo, con énfasis en la educación universitaria, debido a que su principal propósito gira en torno a la alfabetización científica y tecnológica de sus participantes. En este nivel, los estudiantes no solo participan en procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que son agentes activos en la renovación y transformación de la educación superior. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ([UNESCO, 1998](#)) subraya que las decisiones educativas deben centrarse en las necesidades de los estudiantes, reconociéndolos como protagonistas en la evaluación, planificación y desarrollo institucional. Para el presente estudio, este énfasis se concreta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que son asumidos como núcleo del accionar educativo.

Cuando se trata de la formación de futuros docentes, esta problemática

adquiere una dimensión estratégica, pues ellos serán responsables de orientar a las próximas generaciones. En Venezuela, esta tarea recae fundamentalmente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y en los institutos que la conforman. Entre ellos destaca el Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luís Beltrán Prieto Figueroa” (UPEL-IPB), particularmente el Departamento de Ciencias Naturales, una dependencia académico-administrativa donde se administra las especialidades de Biología, Física y Química.

Es necesario señalar que la UPEL todavía atraviesa una transición entre dos modelos curriculares, uno con una visión tradicionalista de la educación y otro con una perspectiva crítica, adaptada a las demandas y desafíos educativos actuales. Aunque el más reciente se implementó en 2017, el diseño anterior aún tenía un papel fundamental en los procesos académicos de la universidad durante la realización de este estudio. De allí que su abordaje pretendiera contextualizar y comprender un fenómeno vinculado al Diseño Curricular UPEL 1996.

Dentro de este contexto, particularmente en la especialidad de Química, se ubican un conjunto de cursos de formación especializada que tienen, entre otros propósitos, la formación de profesionales con conocimientos básicos de los principios y leyes que rigen a los procesos químicos. Así, en la especialidad coexisten distintas realidades construidas por las experiencias propias que los participantes viven en cada curso, y que son consecuencia de los fenómenos que caracterizan a estos escenarios socioeducativos. Esto lleva a converger en el ámbito del curso Físicoquímica I como un espacio de construcción de significados.

En este sentido, Físicoquímica I, un curso homologado obligatorio, ubicado en el quinto semestre del plan de estudios de la especialidad, constituye un punto de inflexión en la trayectoria formativa de los estudiantes. Desde mi experiencia docente, he observado manifestaciones recurrentes de preocupación por parte de los estudiantes, quienes suelen catalogarlo como uno de los más exigentes. Del mismo modo, los docentes que lo han administrado han expresado inquietudes respecto a los resultados obtenidos y al alcance de los objetivos de aprendizaje.

Este escenario revela la complejidad que envuelve la enseñanza y el aprendizaje del curso, procesos enrevesados por las concepciones, expectativas y experiencias de los actores sociales. De allí surgió la necesidad de comprender el punto de vista de los estudiantes en relación con su vivencia en Fisicoquímica I y sus implicaciones en la concepción del curso y en la formación docente en Química.

De este modo, las voces de los participantes permitieron vislumbrar una realidad diversa, de la cual emergieron unidades de sentido asociadas, entre otros aspectos, a la preponderancia otorgada a los contenidos conceptuales en la enseñanza y el aprendizaje del curso. En consecuencia, el estudio se propuso conocer e interpretar la enseñanza y el aprendizaje de Fisicoquímica I a partir de la experiencia vivida por estudiantes de la especialidad de Química de la UPEL-IPB, con la finalidad de generar comprensiones que favorezcan la reflexión sobre este y otros escenarios formativos afines.

Consideraciones Teórico-Referenciales del Estudio

Durante el desarrollo de este estudio, los actores sociales expresaron sus percepciones destacando implícitamente aspectos teóricos que subyacen al proceso educativo en el que participan. Estos testimonios permitieron identificar cuestiones específicas vinculadas al fenómeno, lo cual resultó fundamental para profundizar en su comprensión. Cabe resaltar la relevancia de estos temas, tanto por su carácter emergente desde los relatos, como por su aporte en la indagación fenomenológica, lo que facilitó la construcción de un marco teórico reflexivo.

Contenidos Conceptuales de Fisicoquímica

Como área del conocimiento, la fisicoquímica posee un marco teórico que sustenta a su objeto de estudio y que justifica su inclusión en la educación universitaria. Los cursos asociados a esta disciplina se orientan al desarrollo de sus bases conceptuales, cuya rigurosidad incide en la forma en que es abordada en los

estudios superiores, independientemente del modelo pedagógico asumido.

En este sentido, la fisicoquímica está integrada por diversas subáreas que profundizan en la comprensión de la naturaleza material. [Levine \(2004\)](#) reconoce la termodinámica, relativa a las relaciones energéticas en los cambios de estado de los sistemas macroscópicos; la química cuántica, vinculada con las propiedades de la materia en niveles atómico y molecular; la mecánica estadística, que explica el comportamiento macroscópico a partir de propiedades microscópicas; y la cinética, referida a la velocidad de los procesos de cambio.

Dado que las perspectivas termodinámica, cuántica, estadística y cinética se encuentran estrechamente interrelacionadas, los fundamentos fisicoquímicos constituyen un marco referencial para las distintas áreas de la química ([Levine, 2004](#)), lo que justifica su preponderancia en las carreras científicas y, particularmente, en la formación de quienes posteriormente asumirán la enseñanza de esta disciplina.

Enseñanza y Aprendizaje de Fisicoquímica

Desde su consolidación como disciplina, la fisicoquímica ha sido reconocida por la complejidad de sus principios y por el aporte que estos han significado para el desarrollo de la química y otras ciencias. Su estudio implica el abordaje de los fundamentos físicos que describen propiedades, transformaciones y comportamientos de los sistemas químicos en niveles macroscópicos y microscópicos, razón por la cual suele ocupar espacios relevantes en los planes de formación científica. Tradicionalmente, los cursos de fisicoquímica han sido catalogados como difíciles de comprender y aprobar. [Castellan \(1987\)](#) advierte esta percepción generalizada, aunque sostiene que su comprensión no exige capacidades extraordinarias, sino una adecuada formación previa que permita afrontar con solvencia los contenidos del área.

Entre los factores asociados a las dificultades en su enseñanza y aprendizaje se encuentran el dominio insuficiente de herramientas matemáticas, particularmente

del cálculo; así como la limitada conexión percibida entre los contenidos y sus aplicaciones contextuales. Al respecto, [Fernández y Aguado \(2017\)](#) señalan que esta desvinculación puede favorecer aprendizajes superficiales y disminuir el interés estudiantil. Ante tales preocupaciones, se han propuesto estrategias didácticas centradas en el estudiante y reformas curriculares orientadas a superar los históricos índices de fracaso en esta área. Autores como [Thielemann et al. \(2007\)](#) destacan la importancia de aquellas iniciativas dirigidas a modernizar los cursos de fisicoquímica y adecuarlos a los desafíos profesionales contemporáneos.

Fisicoquímica en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

En el contexto de la especialidad de Química de la UPEL-IPB, fisicoquímica se desarrolla a través de dos cursos cuyas especificaciones programáticas establecen objetivos y contenidos particulares y diferenciados. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador ([UPEL, 1997](#)) describe a Fisicoquímica I como un curso teórico-práctico, ubicado en el quinto semestre, perteneciente al bloque de cursos homologados del plan de estudio de la especialidad, en el componente de formación especializada, y en el nivel de integración.

En relación con lo anterior, Fisicoquímica I es prelado por los cursos Matemática Aplicada a la Química y Química General, y constituye a su vez prelación para Fisicoquímica II y Química Inorgánica. La [UPEL \(1997\)](#) señala que su abordaje está orientado al estudio de la termodinámica y algunos fundamentos de la mecánica estadística. Además, busca proporcionar fundamentos que permitan predecir la dirección de procesos químicos y resolver situaciones asociadas a fenómenos fisicoquímicos mediante el estudio de las leyes termodinámicas, el equilibrio químico, la energía libre y el comportamiento de líquidos y soluciones.

Asimismo, Fisicoquímica I promueve la actitud científica a través de actividades de laboratorio que articulan teoría y práctica, fortaleciendo competencias conceptuales y procedimentales en correspondencia con el perfil profesional del futuro docente de Química.

Consideraciones Metodológicas de Estudio

El estudio se adscribió a la perspectiva teórica interpretativista, entendida como aquella en la que la realidad y el conocimiento se construyen a partir de los significados que los sujetos otorgan a los fenómenos en sus interacciones sociales (Crotty, 1998). En coherencia con ello, se asumió el enfoque cualitativo, orientado a la producción de datos descriptivos provenientes de las palabras y conductas observables de los participantes (Taylor y Bogdan, 1987). La ruta metodológica se fundamentó en la fenomenología hermenéutica heideggeriana, cuyo recorrido es sintetizado por Creswell (2007) en formulación de preguntas centradas en la experiencia vivida, recolección de información en profundidad, identificación de dimensiones y categorías, descripción textual y estructural, y elaboración de la comprensión esencial del fenómeno.

En el estudio participaron seis estudiantes de la especialidad de Química de la UPEL-IPB que habían cursado o cursaban Fisicoquímica I. Esta selección respondió a criterios de pertinencia y adecuación propios del muestreo teórico intencional, privilegiando a quienes podían aportar información significativa para la comprensión del fenómeno (Tójar, 2006). La información se obtuvo mediante entrevistas en profundidad, orientadas a explorar experiencias, valoraciones y significados atribuidos al curso. Las conversaciones abiertas permitieron recoger discursos ricos en matices, constituyendo la base de la construcción interpretativa.

En consonancia con la investigación cualitativa, como investigador asumí el rol de instrumento principal (Sandín, 2003), siendo la recolección e interpretación procesos mediados por mi experiencia y posicionamiento frente al fenómeno. El análisis de la información siguió la propuesta de Krueger (1998), quien reconoce a la captura, organización, codificación y verificación participante como etapas esenciales para el tratamiento adecuado de la información. Los testimonios fueron transcritos y sometidos a codificación abierta y axial (Strauss y Corbin, 2002), permitiendo la construcción de subcategorías y categorías emergentes.

El tratamiento manual de la información favoreció la triangulación entre los discursos de los actores sociales, la interpretación del investigador y los aportes teóricos, con el propósito de ampliar perspectivas y disminuir sesgos (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005). Asimismo, se realizó verificación participante, devolviendo las interpretaciones a los involucrados hasta alcanzar la saturación. Finalmente, se asumieron los criterios de legitimación propuestos por Guba (1989): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, los cuales fueron garantizados mediante la inmersión en el contexto, el registro sistemático de la información y la recursividad interpretativa.

Construcción y Discusión de los Resultados del Estudio

Una cuestión emergida tempranamente desde los testimonios de los actores sociales estuvo dada por la importancia de los contenidos conceptuales de Físicoquímica I. Durante la exposición de los discursos, se dejó entrever una percepción en la que el éxito del curso se corresponde con el dominio conceptual de todos sus contenidos. Como consecuencia, germinó una categoría que fue denominada Preponderancia de los Contenidos Conceptuales en la Enseñanza y el Aprendizaje de Físicoquímica I, la cual se desarrolla en las siguientes páginas.

En relación con lo anterior, el procesamiento de la información permitió distinguir tres dimensiones constitutivas y plantearlas como las siguientes subcategorías: (a) extensión de los contenidos conceptuales, (b) intrascendencia de los contenidos conceptuales y (c) dualidad contenidos-objetivos. Estas configuraron el entramado de significados construido desde la interpretación de los discursos, mediada por mi capital cultural y experiencia en el escenario investigado.

Primera subcategoría: Extensión de los contenidos conceptuales

Los contenidos conceptuales de Físicoquímica I corresponden al conjunto de principios teóricos que estructuran esta área, definidos curricularmente en el plan

de estudios de la especialidad de Química en la UPEL-IPB. Más allá de sus características formales como elemento curricular y didáctico, en el presente estudio emergió una dimensión subjetiva vinculada a la percepción de su extensión.

En este sentido, la mayoría de los protagonistas del estudio hicieron referencia sobre este aspecto. Primeramente, el ASC1 manifestó:

Cuando el profesor da una clase, él aborda todo el tema. Sin embargo, (el profesor) da muchos tips y nos manda a revisar por nuestra cuenta otras cosas para poder tener un mejor dominio del tema. Y resulta que cuando uno busca en un libro o en internet, la cantidad de información que se consigue es tanta que estudiársela toda parece casi imposible.

En este testimonio se percibe una clara asociación entre aprendizaje y cantidad de información revisada, donde el dominio total de lo conceptual es una condición de éxito. Esto propicia una concepción en la que el aprendizaje se limita al dominio de los aspectos conceptuales del curso, dejando en segundo plano otros aspectos relevantes del proceso educativo. Según esta percepción, la enseñanza también se organiza en torno al abordaje exhaustivo de los contenidos, otorgándoles primacía sobre el resto de los elementos y acciones didácticas.

De manera similar, el ASC2 señaló lo siguiente:

En general, la materia no es que es agobiante o pesada. Lo único es que, al compararla con otras de la especialidad, se nota que hay ciertos contenidos que están como muy recargados. Yo siento que desde el punto de vista incluso de los formularios como tal, es como que fuera demasiado para ese curso. Lo mismo que los libros, cuando uno los revisa, a veces como que es peor, porque es tanta información que uno no sabe ni por dónde empezar...

En este testimonio se enfatiza en cómo la extensión de los contenidos conceptuales se proyecta incluso hacia los recursos y materiales de estudio, que son percibidos como replicadores de la sobrecarga de información, dificultando el

aprendizaje en lugar de favorecerlo. Al respecto, [Ball \(2003\)](#) advierte que muchos textos de fisicoquímica, aunque valiosos como obras de consulta, resultan excesivamente extensos para quienes se aproximan por primera vez a la disciplina, argumento que converge con lo manifestado por los actores sociales.

Con el propósito de profundizar en esto, se trae a colación parte del discurso dado por el ASC3, quien comentó:

Esta materia está demasiado enfocada en la parte de los temas, y yo siento que no doy para todo eso, porque los temas son muy largos. Y entre tanta cosa que yo tengo que hacer, no me da tiempo de dedicarme como debería ser a cada tema, de estudiármelos todos...

Los testimonios citados hasta el momento coinciden en señalar la amplitud de los contenidos como un factor que limita el aprendizaje en el curso. Si bien la química es un campo en constante expansión, esta realidad plantea interrogantes sobre la organización del proceso educativo y la priorización de contenidos frente a propósitos formativos más amplios. En este orden de ideas, [Harlen \(2011\)](#) sostiene la necesidad de centrar la enseñanza en grandes ideas científicas sin perder de vista los procesos que les dan origen. Aunque las orientaciones curriculares de Fisicoquímica I persiguen tal finalidad, las experiencias narradas por los actores sociales reiteran que la amplitud de los contenidos se vive como una restricción para la enseñanza y el aprendizaje.

Esta percepción adquiere implicaciones concretas, como se evidencia en las palabras del ASC2, quien luego señaló:

Pienso que Fisicoquímica I debe dividirse en más de un curso porque daría oportunidad a que ciertos temas se abordaran mejor. Yo que ya estoy viendo Bioquímica y Catálisis, noto que lo que uno aprende en Fisicoquímica I lo profundizamos en esas materias, pero como son tantas cosas las que uno tenía que ver, entonces no se aprovechó bien...

Desde esta perspectiva, la extensión de los contenidos conceptuales no solo representa una preocupación estudiantil, sino que incide en la profundidad con la que se consolidan aprendizajes fundamentales para la formación del futuro docente de Química. A pesar de que la UPEL-IPB destaca la importancia de estos contenidos en el perfil de egreso, la percepción de los actores sociales contradice ese propósito. Este escenario permite advertir que la centralidad otorgada a los contenidos no se limita a su cantidad, sino que se proyecta hacia otras tensiones constitutivas del proceso formativo.

Segunda subcategoría: Intrascendencia de los contenidos conceptuales

En los diálogos sostenidos con los actores sociales emergió otra dimensión importante relacionada con los contenidos conceptuales: su aparente irrelevancia dentro de la formación de los estudiantes en Fisicoquímica I. De acuerdo con este argumento, existe la percepción de que los conocimientos desarrollados en el curso poseen escasa utilidad para el futuro docente de Química.

Para hacer explícita esta afirmación, basta con citar nuevamente al ASC2, quien también señaló:

Lo otro que yo veo es que en Fisicoquímica I los temas son como muy abstractos, y no parece que tuvieran aplicaciones en la vida diaria. Por eso para muchos de nosotros los estudiantes se nos hace complicado entender la mayoría de los contenidos...

Este testimonio evidencia una percepción de desvinculación entre los contenidos del curso y su aplicabilidad, lo que incide tanto en el interés como en la apropiación del conocimiento. La ausencia de conexión percibida puede generar desmotivación, situación problemática si se considera que se espera del futuro docente un dominio conceptual de su especialidad.

En este orden de ideas, [Fernández y Aguado \(2017\)](#) aluden a esta

concepción engañosa respecto a los cursos de fisicoquímica, cuya aparente escasa aplicación suele ser más una percepción que una realidad. Sin embargo, cuando esta percepción se consolida en la experiencia formativa, deja de ser una preocupación menor y se convierte en un dilema que interpela la manera en que se construye el sentido de los contenidos en la formación inicial.

En la misma línea, el ASC3 expresó:

Yo esto lo he comentado y lo he escuchado de muchos compañeros de la especialidad, y es ¿para qué nosotros tenemos que ver tantos temas que no vamos a explicar después en los liceos? Y eso pasa con las clases de Fisicoquímica y con muchas materias más...

Asimismo, el ASC4, quien ya ejercía la docencia, señaló:

Yo me he dado cuenta que todo lo que vemos en Fisicoquímica nosotros no lo trabajamos ni en el colegio ni en el liceo. Por eso es que yo digo que este curso no nos aporta mucho para nuestra profesión...

En ambos discursos se revela una generalización según la cual los contenidos de Fisicoquímica I no guardan relación con la educación secundaria, ni son necesarios para el ejercicio de la profesión docente. Esta percepción genera tensiones y disconformidades entre la experiencia vivida por los estudiantes y los requerimientos formativos del perfil del docente de Química, en tanto los contenidos del curso son concebidos como un requisito curricular sin ninguna contribución sustancial en su formación.

Evidentemente, esta postura refleja inconsistencias sobre la importancia de los cursos de formación especializada. Primeramente, los contenidos de Fisicoquímica I sí forman parte, directa o indirectamente, de los programas de estudio de las instituciones educativas mencionadas por el actor social. En segundo lugar, debe considerarse que la educación secundaria no es el único ámbito laboral para el que se forman los egresados de la UPEL-IPB.

Una revisión de los programas oficiales muestra que desde hace tiempo los fundamentos teóricos vinculados a la fisicoquímica han estado presentes, explícita o implícitamente, en el currículo de educación secundaria (Ministerio de Educación, 1990; Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007b, 2007c). Aunque los procesos de reforma curricular han sido inestables, las bases conceptuales del área siguen formando parte del sistema educativo, incluso desde la educación primaria, con las adaptaciones correspondientes (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007a).

En este contexto, se evidencia una contraposición entre la percepción estudiantil de irrelevancia y la necesidad de una formación conceptual sólida que trascienda el aula de secundaria, debido a que el perfil del egresado de la especialidad de Química en la UPEL-IPB contempla campos de desempeño que superan el ámbito escolar secundario. Además, es preciso señalar que el desarrollo de un curso no se reduce exclusivamente a sus contenidos, pues estos se articulan con objetivos formativos más amplios orientados a la formación integral. Sobre esta relación entre contenidos y propósitos, los actores sociales también ofrecieron aportes que permiten profundizar en otra dimensión de gran valor.

Tercera subcategoría: Dualidad contenidos-objetivos

Tal como se ha expuesto anteriormente, los contenidos constituyen un componente relevante dentro de los planes y programas educativos. Sin embargo, su sentido no radica en sí mismos, sino en su articulación con otros elementos curriculares para orientarse hacia determinados propósitos formativos. Esta integración entre contenidos, estrategias, metodologías y evaluación responde a una concepción curricular centrada en la consecución de metas previamente definidas.

El diseño curricular al cual se adscribe Fisicoquímica I fue implementado en un momento histórico particular para responder a necesidades nacionales de formación docente. Aunque en el plano macrocurricular se establecen sus fundamentos, concepción, propósitos generales, organización, entre otros

aspectos, es en el nivel microcurricular donde subyace la esencia del proceso educativo, y donde la relación entre objetivos, contenidos y prácticas concretas adquiere significado real.

Dentro de este marco, resulta ilustrativo el discurso del ASC5, quien señaló:

A mí me costaron mucho varios objetivos, pero más el de la primera ley. Yo no sé si es porque era el primer objetivo, o porque era muy largo. Pero con el resto de los objetivos, Físicoquímica I se me fue haciendo un poco más fácil...

El testimonio de este actor social hace referencia al nombre de una unidad temática del curso, denominada Primera Ley de la Termodinámica, confiriéndole el carácter de objetivo a un elemento de naturaleza teórico-conceptual. Esto pone de manifiesto una asunción implícita de equivalencia entre los fundamentos conceptuales de Físicoquímica I y el elemento didáctico-curricular representado por los objetivos.

En el mismo orden de ideas, el ASC2 realizó el siguiente comentario:

Todos los objetivos tienen mucha información. Es como si tuvieran que ser como diez objetivos para que uno pueda enfocarse uno por uno en estos temas y a uno no se le haga tan complicado. Para mí es mejor si se pudieran dividir todos estos objetivos...

De manera complementaria, el ASC1 también se refirió del siguiente modo:

Yo me imagino que todos los objetivos de Físicoquímica I son importantes, por algo están ahí. Pero si nos pudiéramos dedicar a una parte pequeña de ellos, ahí sí todo nos va a quedar claro... Ahí sí vamos a terminar los objetivos bien porque los vamos a estudiar bien...

En ambos discursos, además de reforzar la idea ya desarrollada sobre la extensión de los contenidos, también se alude sobre ellos como si se tratara de los

objetivos del curso. Lejos de tratarse de un simple error terminológico, esta reiteración sugiere el desconocimiento de la naturaleza y función de los objetivos dentro del proceso formativo, lo que dificulta la comprensión de la estructura del curso y de sus propósitos.

En este orden de ideas, [Amat \(1998\)](#) afirma que, en un proceso formativo, los objetivos significan el tránsito desde un estado inicial hacia un estado final esperado en el estudiante. Son la meta que se desea alcanzar luego de un determinado proceso, y en la realidad educativa abordada esa meta se corresponde con el saber, el proceder y las actitudes derivadas del conocimiento sobre los aspectos fundamentales de esta área de la Química. En consonancia con ello, [UPEL \(1997\)](#) propone objetivos orientados al análisis, comprensión, explicación, evaluación y aplicación de los conocimientos adquiridos acerca de los fundamentos teórico-prácticos del curso, así como sus implicaciones y aplicaciones en el estudio de los sistemas químicos. El logro de estos objetivos representa la transformación esperada en el estudiante de Fisicoquímica I.

No obstante, en el contexto abordado no se explicita una concepción sistemática de los objetivos. Aunque estos aparecen formulados en los programas de curso, disponibles para los estudiantes durante el lapso académico, los testimonios permiten inferir que no son plenamente conocidos ni comprendidos, lo que impide la apropiación de los propósitos formativos y compromete la implicación activa en el proceso.

Es necesario resaltar que la educación sin objetivos claramente definidos corre el riesgo de apartarse de sus intencionalidades. Más allá de cumplir una función administrativa, los objetivos orientan la enseñanza y el aprendizaje, enfocando a los actores en lo esencial del proceso. Pero para que esto ocurra, es indispensable que los objetivos sean conocidos, comprendidos y compartidos.

En consonancia con lo anterior, [Standaert y Troch \(2011\)](#) afirman que cuando el aprendizaje se orienta hacia el logro de objetivos, se requiere que los estudiantes tengan una idea clara de lo que se pretende alcanzar y autonomía para valorar si

las actividades los conducen hacia esas metas. En contraste con esta visión, las voces de los actores sociales reflejan un escaso conocimiento y apropiación de estos propósitos.

A pesar del desconocimiento señalado y de sus implicaciones en el proceso formativo, también surgieron opiniones como la del ASC6, quien manifestó:

Yo vi Físicoquímica I en varias ocasiones, y cuando la pasé, ya estaba en FIDA (Fase Integración Docencia Administración) y en proyecto (Investigación en Química Aplicada). Además, yo tengo años trabajando en un liceo, por lo que sé que uno tiene que centrarse en las indicaciones, en los objetivos, en las evaluaciones, en los instrumentos...

Posteriormente, el mismo actor social complementó esta idea al comentar:

Yo sí revisaba los objetivos del programa, y aunque no los recuerdo ahorita, sí me parecen muy importantes. Igual que los objetivos de las prácticas. Aunque no sé si de verdad se logren para todos los estudiantes o en todas las actividades que se hagan...

Este testimonio deja ver la existencia de estudiantes con un conocimiento claro de los objetivos del curso y de su distinción respecto a otros elementos del diseño didáctico. Sin embargo, su perfil académico vinculado con la docencia de secundaria, su participación en el último nivel del componente de práctica profesional (FIDA), así como su experiencia en proyectos de investigación, sitúan a este estudiante en una condición singular dentro del grupo de actores sociales. Esto revela una asimetría formativa: mientras algunos estudiantes transitan el curso sin comprender plenamente sus propósitos, otros logran identificarlos y valorarlos.

Además, en la trayectoria de este estudiante subyace una prosecución académica irregular, puesto que Físicoquímica I es un curso del quinto semestre del plan de estudios de la especialidad. Aunque su conocimiento sobre los objetivos podría considerarse deseable, no representa la generalidad si se compara con otros

estudiantes. Incluso, en este caso persiste una ambigüedad, puesto que el actor social reconoce la importancia de los objetivos, pero duda sobre su logro efectivo. Esta observación abre interrogantes que trascienden el accionar estudiantil y remiten a dimensiones metodológicas y curriculares del curso.

Vale destacar que, en educación, el establecimiento de objetivos se vincula estrechamente con fundamentos psicológicos del aprendizaje. La propuesta de [Bloom \(1990\)](#) ha sido referencia para clasificar los objetivos según niveles de complejidad en los dominios cognitivo, afectivo y psicomotor. Pese a críticas, la taxonomía de Bloom sigue presente en la mayoría de prácticas docentes actuales. Posteriormente, [Marzano y Kendall \(2007; 2008\)](#) replantearon esta jerarquía al incorporar niveles de procesamiento cognitivo, metacognitivo e interno articulados con distintos tipos de conocimiento. Más allá de las diferencias entre estas propuestas, lo relevante es la necesidad de explicitar las bases teóricas desde las cuales se construyen los objetivos educativos, incluso desde lo curricular.

En el diseño curricular al cual se adscribe Físicoquímica I no se asume una definición clara ni una fundamentación teórica explícita sobre los objetivos. Aunque en el documento base se incluyen propósitos generales y objetivos por área, su ausencia como eje articulador en la fundamentación curricular genera ambigüedad conceptual y debilita su rol estructurante. Pese a que estos finalmente aparecen en los programas de curso, que corresponden al nivel microcurricular, las reflexiones y decisiones por las cuales fueron establecidos podrían cuestionarse.

Como advierte [Salcedo \(2011\)](#), los programas educativos en el país suelen presentar objetivos genéricos y poco sistemáticos, lo que puede derivar en formulaciones operativas carentes de bases sólidas. Esta crítica resulta pertinente en el caso de Físicoquímica I, debido a que los objetivos no parecen constituir una referencia efectiva para la planificación ni para el seguimiento del aprendizaje, al menos desde la perspectiva de los actores sociales citados.

Aunque generalizar estas críticas en el caso específico de la UPEL-IPB podría parecer imprudente, la ausencia de una definición y asunción precisa en

torno a los objetivos, incluso en el documento base del diseño curricular, lo justifica. Después de todo, tanto el diseño curricular como los documentos que lo sustentan enfatizan en asuntos de organización, estructura, políticas educativas, entre otros aspectos macrocurriculares, mientras que muchas otras cuestiones operativas pero esenciales subyacen en el currículo oculto.

Paradójicamente, en otros escenarios formativos de esta universidad se enfatiza el papel de los objetivos para la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en los cursos relacionados con la formación pedagógica, didáctica y de práctica profesional. Esta contradicción evidencia una escisión entre el discurso institucional y la praxis formativa, por lo que, en lugar de asumir los objetivos como una categoría implícita, es imprescindible su declaración, más aún cuando se trata de la universidad formadora de formadores.

En este contexto, se configura una realidad ambigua en la que algunos estudiantes desconocen los objetivos de Físicoquímica I y los confunden con contenidos, mientras otros los reconocen y valoran su importancia, pese a cuestionar su alcance. En ambos casos, los objetivos no operan como herramienta pedagógica activa ni como eje ordenador visible del proceso formativo. Así, la dualidad contenidos-objetivos no solo expresa una confusión conceptual, sino una debilidad estructural en la manera en que el currículo se traduce en experiencia educativa.

Podría pensarse que estas reflexiones resultan infértiles, dado que el diseño curricular al cual se adscribe Físicoquímica I está prácticamente derogado y ha sido sustituido por otro con una concepción adaptada a las necesidades del contexto educativo venezolano actual. No obstante, si no se desarrollan críticamente las bases epistemológicas, psicológicas y pedagógicas de la nueva propuesta, podrían sobrevenir las mismas omisiones de fondo, aunque se expresen bajo otras formulaciones.

Conclusiones y Consideraciones Finales del Estudio

Los contenidos conceptuales como elemento curricular y didáctico juegan un papel preponderante en el proceso educativo al constituir el eje temático que organiza el conocimiento de una disciplina. Sin embargo, en el contexto abordado su relevancia estuvo dada principalmente por su carácter restrictivo. La mayoría de los actores sociales los perciben como el elemento más importante de Físicoquímica I, por consiguiente, su dominio significa el camino hacia el logro de los objetivos del curso. Esta es una visión reduccionista que omite, entre otros aspectos cruciales, los procedimientos y las actitudes necesarias para una formación integral del estudiante.

A pesar de los problemas señalados, este fenómeno es común en diversos entornos educativos, especialmente en aquellos en los que predomina un enfoque basado en objetivos, lo que hace que las consecuencias de la preponderancia de los contenidos pasen desapercibidas en muchos escenarios. Lejos de remitir a una discusión superflua, se trata de un asunto que condiciona profundamente la concepción que los actores sociales tienen sobre el objeto de estudio, lo que plantea un desafío importante en la enseñanza y el aprendizaje dentro del curso.

Como cualquier disciplina científica, físicoquímica cuenta con un amplio marco teórico que describe sus fundamentos y principios. Aunque es indispensable que los estudiantes dominen estos conocimientos, la saturación de contenidos puede ser contraproducente si no se gestionan adecuadamente. En este sentido, la contextualización de los contenidos, relacionándolos con fenómenos cotidianos o aplicaciones prácticas, podría ser una estrategia que permita superar la visión abstracta y descontextualizada que tienen algunos estudiantes.

Es evidente que el enfoque del curso Físicoquímica I debe ser repensado, no solo por los estudiantes, sino también por las instituciones, que tienen la responsabilidad de proporcionar un marco pedagógico que permita equilibrar los contenidos conceptuales con el desarrollo de habilidades prácticas y actitudinales. Resulta crucial considerar propuestas y acciones que puedan mitigar las

consecuencias adversas de una enseñanza centrada excesivamente en los contenidos.

Además, es necesario que los actores educativos revisen de manera crítica las metodologías y enfoques didácticos actuales, considerando propuestas como las de [Pozo y Gómez \(2009\)](#), [Merino et al. \(2014\)](#), [Talanquer \(2014\)](#), entre otros autores que plantean estrategias orientadas a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias. No obstante, es importante señalar que la mayoría de estas reflexiones están centradas en niveles educativos básicos, mientras que en la educación superior es esencial reconocer el papel de la autonomía y el compromiso de los estudiantes, tal como lo subrayan [Biggs \(2005\)](#) y [Rué \(2016\)](#).

En última instancia, la formación docente en educación superior debe promover la reflexión crítica y la construcción de nuevos significados, sin perder de vista la importancia de los fundamentos teóricos. Si bien los cambios sociales que atraviesa Venezuela exigen una educación abierta a nuevas realidades, esto no debe implicar el sacrificio en la calidad de la formación docente. La importancia de un educador que domine su área de especialidad es incuestionable, debido a que solo así podrá formar a futuros profesionales competentes.

Referencias

- Amat, O. (1998). *Aprender a Enseñar. Una visión práctica de la Formación de Formadores*. (4ª. ed.). Gestión 2000.
- Ball, D. (2003). *Physical Chemistry*. Thomson Learning.
- Biggs, J. (2005). *Calidad del aprendizaje universitario*. Narcea.
- Bloom, B. (1990). *Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de las metas educacionales*. (10ª. ed.). El Ateneo.

- Castellan, G. (1987). *Fisicoquímica*. (2ª. ed.). Addison Wesley Iberoamericana.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches* (2ª. ed.). Sage.
- Crotty, M. (1998). *The Foundations of the Social Research. Meaning and perspective in the research process*. Sage.
- Fernández, C. & Aguado, M. (2017). Aprendizaje basado en problemas como complemento de la enseñanza tradicional en Fisicoquímica. *Educación Química*, 28(3), 154-162. <https://doi.org/10.1016/j.eq.2017.03.001>
- Guba, E. (1989). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. Gimeno y A. Pérez (Comps.), *La enseñanza: su teoría y su práctica* (pp. 148-165). Akal.
- Harlen, W. (2011). Aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación. En J. Campos, C. Montecinos y A. González (Comps.), *Mejoramiento Escolar en Acción* (pp. 33-48). CIAE.
- Krueger, R. (1998). *Analyzing and Reporting Focus Group Results*. Sage.
- Levine, I. (2004). *Fisicoquímica* (5ª. ed.). McGraw-Hill.
- Marzano, R. & Kendall, J. (2007). *The New Taxonomy of Educational Objectives*. (2ª. ed.). Corwin Press.
- Marzano, R. & Kendall, J. (2008). *Designing and Assessing Educational Objectives. Applying the New Taxonomy*. Corwin Press.
- Merino, C., Arellano, M., & Jara, R. (2014). La Promoción de la Regulación y Autorregulación en Química a través de la Actividad Experimental. En C. Merino, M. Arellano y A. Adúriz-Bravo (Coords.), *Avances en Didáctica de la Química: Modelos y lenguajes* (pp. 119-130). Ediciones Universitarias de

Valparaíso.

Ministerio de Educación. (1990). *Programa de Articulación del Nivel de Educación Media Diversificada y Profesional*. Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación Educativa, División de Currículo. Autor.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2007a). *Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana*. Caracas: Fundación Centro Nacional Para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia. CENAMEC.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2007b). *Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano*. Caracas: Fundación Centro Nacional Para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia. CENAMEC.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2007c). *Subsistema de Educación Secundaria. Liceos Bolivarianos: Currículo*. Caracas: Fundación Centro Nacional Para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia. CENAMEC.

Okuda, M. & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción*. *Educación Superior y Sociedad*, 9(2), 97-114.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa

Pozo, J. & Gómez, M. (2009). *Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico*. (6ª. ed.). Morata.

Rué, J. (2016). *El Aprendizaje Autónomo en Educación Superior*. Narcea.

- Salcedo, H. (2011). Los objetivos y su importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista de Pedagogía*, 32(91), 113-130. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65926549007>
- Sandín, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y tradiciones*. McGraw-Hill.
- Standaert, R. & Troch, F. (2011). *Aprender a enseñar. Una introducción a la didáctica general*. Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, VVOB-Ecuador.
- Strauss, A. & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.
- Talanquer, V. (2014). El Rol de las Superposiciones Implícitas y Estrategias Heurísticas en el Razonamiento de los Estudiantes de Química. En C. Merino, M. Arellano y A. Adúriz-Bravo (Coords.), *Avances en Didáctica de la Química: Modelos y lenguajes* (pp. 93-105). Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Taylor, S. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Paidós Ibérica.
- Thielemann, A., Chávez, H., & Sánchez, M. (2007). Perfeccionando la Enseñanza de Físico-química en Farmacia: Bases de la Físico-Química Farmacéutica. *Edusfarm. Revista d' Educació Superior en Farmàcia*, 2, 1-16. <http://www.publicacions.ub.edu/revistes/edusfarm2/default.asp?codart=126>
- Tójar, J. (2006). *Investigación Cualitativa. Comprender y Actuar*. La Muralla.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (1997). *Diseño Curricular del Componente de Formación Especializada: Química*. Autor.